

Methods of teaching the topic of measures to combat weeds found among vegetable crops

Sh.T.Xikmatov

Associate Professor TDAU

Abstract. *This article provides information on the development of teaching methods for students studying in the agricultural field, educational technologies, technological map, and educational methods used in teaching the subject.*

Keywords: *teaching methods, educational technologies, graphic organizers, brainstorming, cluster, saline lands, salt leaching, irrigation.*

Sabzavot ekinlari orasida uchraydigan begona o‘tlarga qarshi kurash choralari mavzusini o‘qitish usullari

Sh.T.Xikmatov TDAU dotsenti

+99897-760-86-16

ORCID: 0009-0002-0355-9929

Annotatsiya. *Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi sohasida ta‘lim olayotgan talabalar uchun ta‘lim berish metodlarini ishlab chiqish, ta‘lim texnologiyalari, texnologik xarita, olib boriladigan mavzuni o‘qitishda qo‘llaniladigan ta‘lim metodlari haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *ta‘lim metodlari, ta‘lim texnologiyalari, grafik organayzerlar, aqliy xujum, klaster, sho‘rlangan yerlar, sho‘r yuvish, sug‘orish.*

Kirish. Hozirgi kunda Respublikamiz Oliy ta‘limi tizimini zamonaviy darajada takomillashtirish yo‘nalishida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlardan ko‘zda tutilgan asosiy maqsad-yosh avlodga ta‘lim-tarbiya berish sifati va samaradorligini oshirish, ularni o‘z yurtining sodiq farzandi etib tarbiyalash va mustahkam bilim egallashlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish hisoblanadi. Ushbu ishlar qatorida qishloq xo‘jaligi kadrlarining kasbiy tayyorgarligini oshirishni talab darajasida ta‘minlash bo‘yicha tegishli oliy ta‘lim muassasalarida oldiga ham jiddiy vazifalar qo‘yilgan. Bu vazifalar pedagog kadrlarning kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda kengaytirish, chuqurlashtirish, yangilash hamda zamonaviylashtirish orqali xalq ta‘limi muassasalaridagi ta‘lim-tarbiya jarayoning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash deb nomlangan 3-yo‘nalishida Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar

daromadini kamida 2 barovarga oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘shirishini kamida 5 foizga yetkazish; Suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish va suvni iqtisod qilish bo‘yicha alohida davlat dasturini amalga oshirish; Chorvachilik ozuqa bazasini kngaytirish va ishlab chiqarish hajmini 1,5-2 baravar ko‘paytirishdek maqsadlar belgilab berilgan. Bu o‘z navbatida ilm-fan, ta’limning rivojiga qaratilgan ulkan va uzoqni ko‘zlab qilingan dastur desak yanglishmaymiz.

Asosiy qism. Qishloq xo‘jaligi ekinlardan yuqori va sifatli hosil yetishtirishga kuchli to‘sqinlik qiladigan omillardan biri, bu maydonlarni begona o‘tlar bilan ifloslanishidir. Barcha turdagi begona o‘tlarga xos bo‘lgan eng muhim xususiyatlardan biri, ularning tashqi muhit omillariga kam talabchanligi bo‘lib, doimiy ravishda madaniy o‘simliklar bilan raqobatda yashab, sezilarli ko‘rsatkichlarda ekinlarni hosili va ularning sifatini yomonlashishiga olib keladi. Shu bois, insonlar madaniylashgan dehqonchilik olib borishda ularga qarshi kurash olib borish tadbirlarini izlab kelishmoqda.

Sabzavot ekinlarida uchraydigan begona o‘tlar biologiyasi va unga qarshi kurash choralari mavzusi bo‘yicha ma’ruza materiallari

Ma’ruzani olib borish texnologiyasi

Ma’ruzaga ajratilgan vaqt –80 daqiqa	Talabalar soni – 50 ta
O‘quv mashg‘ulotining shakli	Ma’ruza
O‘quv mashg‘ulotining tuzilishi	1. Kartoshka va zabzavot ekinzorlarida uchraydigan avtotrof begona o‘tlarning tarqalishi, tur tarkibi va bioekologiyasi. 2. Kartoshka va sabzavot ekinlarida gulli parazitlarning tarqalishi va tur tarkibi. 3. Kartoshka va sabzavot ekinlari orasida uchraydigan begona o‘tlarga qarshi kurash choralarining samaradorligi
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	Talabalarga Kartoshka va zabzavot ekinzorlarida uchraydigan avtotrof begona o‘tlarning tarqalishi, tur tarkibi va bioekologiyasi, qarshi kurash choralari to‘g‘risida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.
Pedagogik vazifalar: 1. Kartoshka va zabzavot ekinzorlarida uchraydigan avtotrof begona o‘tlarning tarqalishi, tur tarkibi	O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kartoshka va zabzavot ekinzorlarida uchraydigan avtotrof begona o‘tlarning

va bioekologiyasi haqida tushuncha beradi. 2. Kartoshka va sabzavot ekinlarida gulli parazitlarning tarqalishi va tur tarkibi bo'yicha olib borilayotgan zamonaviy texnologiyalar bo'yicha ma'lumot beriladi. 3. Kartoshka va sabzavot ekinlari orasida uchraydigan begona o'tlarga qarshi kurash choralari bo'yicha xorijda olib borilayotgan yangi texnika, texnologiyalar va usullar haqida ma'lumot beriladi.	tarqalishi, tur tarkibi va bioekologiyasi haqida tushunchaga ega bo'lishadi. 2. Kartoshka va sabzavot ekinlarida gulli parazitlarning tarqalishi va tur tarkibi bo'yicha olib borilayotgan zamonaviy texnologiyalar bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishadi. 3. Kartoshka va sabzavot ekinlari orasida uchraydigan begona o'tlarga qarshi kurash choralari bo'yicha xorijda olib borilayotgan yangi texnika, texnologiyalar va usullar haqida ma'lumotga ega bo'ladilar va taqqoslaydilar
O'qitish usullari	Ma'ruza, tushuntirish, aqliy hujum, klaster, "B-B-B" strategiyasi
O'qitishni tashkil etish shakli	Jamoaviy, ommaviy
O'qitishni vositalari	Ma'ruza matni, slayd-prezentatsiya
O'qitishni tashkil etish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan xona
Monitoring va baholash	Og'zaki nazorat, savol-javob, o'z-o'zini nazorat qilish, reyting tizimi asosida baholash.

Ma'ruza mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Talaba
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (talabalarlarning kiyinish madaniyati, davomat va boshqa 10 daqiqa)	<p>1.1. Talabalar bilan salomlashadi va talabalarni darsga tayyorgarligini kuzatadi. Davomatni tekshiradi.</p> <p>1.2. O'tilgan mavzuni qisqacha takrorlab oladi.</p> <p>1.3. Yangi mavzuni talabalarga e'lon qiladi va yozib olishini aytadi</p>	Tinglaydilar, yozib oladilar.
2-bosqich. Asosiy (Anglash bosqichi) (60 daqiqa)	<p>2.1. Talabalar bilimini aqliy hujum metodidan foydalanib faollashtiradi. (ilova-1) Mavzu yuzasidan o'quv maqsadlarini ishlab chiqishda "B-B-B" strategiyasining "Bilmoqchiman" ustunini to'ldirish so'raladi. (ilova-2)</p> <p>2.2. Mavzu bo'yicha ma'ruza matnini tarqatadi, uning rejasi va asosiy tushunchalari bilan tanishishni taklif etiladi.</p>	Tinglaydilar, savol-javoblarda ishtirok etishadi, "B-B-B" strategiyasining "Bilmoqchiman" ustunini to'ldirishadi.

	<p>2.3. Taqdimot texnologiyasi yordamida asosiy nazariy ma'lumotlarni bayon etadi. Jalb qiluvchi savollar bilan murojaat etadi, aqliy hujum mavzuning eng asosiy tushunchalarini ajratib ko'rsatadi, har bir o'quv biriligi bo'yicha xulosalar qiladi.</p> <p>2.4 Faollashtirilgan bilimlar asosida talabalarni ma'ruzada o'rganilayotgan mavzuning muammosiga "olib kiradi", va uni ifodalaydi "Sabzavot va kartoshka ekinlarida uchraydigan begona o'tlar biologiyasi va unga qarshi kurash choralari"ni aytadi.</p> <p>2.5 Sabzavot va kartoshka ekinlarida uchraydigan begona o'tlarning biologiyasi va tarqalish yo'llarini tushuntiradi.</p> <p>2.6 Sabzavot va kartoshka ekinlarida uchraydigan begona o'tlarga qarshi qo'llaniladigan kurash choralari bo'yicha talabalar bilan birga tahlil qiladi.</p> <p>2.7 Muammoni yechish yo'llarini izlashni tashkillashtirishga o'tadi: birinchi kichik muammo begona o'tlarning tarqalishini oldini olish, so'ngra muammoli savolni berib va ularning javoblarini muhokama qilib, samarali aniqlash usuliga, ya'ni birinchi oraliq xulosaga olib keladi. So'ngra begona o'tlarvning sabzavot va kartoshka ekinlarining hosildorligiga salbiy ta'sir etuvchi omillarini aniqlash yuzasidan o'quvchilarga davom qiluvchi "Nima uchun?" metodikalarini bajarish topshiriq sifatida beriladi.</p>	<p>muhim chizma va jadvallarni o'z daftarlariga qayd etishadi.</p> <p>Tinglaydilar, javob beradilar</p> <p>Aniqlaydilar, javoblarni muhokama qiladilar va xulosa chiqaradilar</p>
<p>3-bosqich. Yakuniy (Fikrlash bosqichi) (10 daqiqa)</p>	<p>3.1. Mavzuni yakunlaydi. 3.2 Mavzu bo'yicha savol-javob qilinadi. 3.3 Talabalarning faoliyatiga baho qo'yiladi va rag'batlantiriladi 3.4 Mustaqil ishlash uchun "Sabzavot va kartoshka ekinlarida uchraydigan begona o'tlar biologiyasi va unga qarshi kurash choralari" bo'yicha toifali jadval tuzib kelish topshirig'i beriladi</p>	<p>Savol beradilar, javob beradilar,</p> <p>Topshiriqni yozib oladilar, aniqlashtiradilar</p>

(ilova-1)

Tezkor aqliy hujum savollari.

1. Begona o'tlar deb nimaga aytiladi?
2. Begona o'tlar qanday yo'llar bilan tarqaladi?
3. Begona o'tlarning qanday zararlari bor?
4. Parazit begona o'tlarga misol ayting?

(ilova-2)

B/B/B jadvali

Sabzavot ekinlarida uchraydigan begona o'tlar biologiyasi va unga qarshi kurash choralari mavzusi bo'yicha

№	Savollar	Bilaman	Bilishni xoxlayman	Bilib oldim
1	Begona o'tlarning sabzavot va kartoshka ekinlariga keltiradigan zararlarini bilasizmi?	<i>Begona o'tlarning qishloq xo'jalik ekinlariga zararini</i>	<i>Begona o'tlarning sabzavot va kartoshka ekinlariga zararini</i>	<i>Begona o'tlarning sabzavot va kartoshka ekinlariga zararini</i>
2	Sabzavot ekinlari orasida ko'p uchraydigan begona o'tlarni bilasizmi?	<i>Sabzavot ekinlari orasida uchraydigan avtotrof begona o'tlarni</i>	<i>Sabzavot ekinlari orasida uchraydigan parazit begona o'tlarni</i>	<i>Sabzavot ekinlari orasida uchraydigan parazit begona o'tlarni.</i>
3	Sabzavot va kartoshka ekinlari orasida uchraydigan begona o'tlarga qarshi kurash choralazrini bilasizmi?	<i>Agrotexnik va kimyoviy kurash choralarini</i>	<i>Zamonaviy agrotexnik kurash choralarini hamda samarali gerbitsidlarni</i>	<i>Zamonaviy agrotexnik kurash choralarini hamda samarali gerbitsidlarni</i>

(ilova-3)

Sabzavot ekinlari orasida uchraydigan begona o'tlarga qarshi kurash choralarining afzalliklari va kamchiliklari

T - jadvali

Afzalliklar	Kamchiliklar
Begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilganda begona o'tlar kamayadi.	Begona o'tlarga qarshi qo'llanilayotgan gerbitsid to'g'ri tanlanmasa samaradorlik pasayib ketadi.

Begona o'tlarga qarshi agrotexnik kurash choralari eng samarali usul hisoblanadi	Begona o'tlarga qarshi qo'llaniladigan agrotexnik kurash choralarning harajatlari yuqori hisoblanadi
Begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llashning iqtisodiy samaradorligi yuqori hisoblanadi	Gerbitsidlar kimyoviy vosita bo'lganligi uchun ular tuproqqa va madaniy o'simliklarga nisbatan zarari mavjud

Xulosa. Bugungi kunda o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali usullaridan foydalanishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

O'quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshirish, qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kasbiy faoliyatiga tayyorlashda faollashtirish texnologiyasini amalga oshirish uchun qo'yidagi tavsiyalarga e'tiborni qaratish lozim deb hisoblaymiz:

1. Zamonaviy pedagogik texnologiya o'quv maqsadini aniqlash va ta'lim jarayonini loyihalash bilan o'quvchilarda yangi bilim va ko'nikmalarni egallash faoliyatini boshqarishdan iborat.

2. O'quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshirish, faollashtirish, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan samarali foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Nasirov, M.Shodmonov, Sh.Xikmatov, Z.Umarova "Begona o'tlarga qarshi uyg'unlashgan kurash choralari". Darslik. Toshkent-2021y.

2. B.Sulaymonov, B.Nasirov, U.Umurzoqov, Sh.Xikmatov "Paarazit begona o'tlar bioekologiyasi va ularga qarshi kurash choralari" o'quv qo'llanma. Toshkent-2021y.

3. Jo'raeva S. N., Avlaev O. U., Amirov A. A., Amaliy psixologiya: pedagog va psixologlar uchun qo'llanmayu Toshkent-2016 yil.

4. Avlaev O.U., Jo'raeva S .N., Mirzaeva S.R., Ta'lim metodlari Toshkent 2017. "Navro'z" nashriyoti.

5. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari – T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015.

